

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

WAT EN WAAROM

Het gebruik van complexere groenbedekkers kan leiden tot hogere marktbaar opbrengsten

Biologische telers rekenen op de bodembioïologie om hun systeem te doen werken (verteren van organisch materiaal, leveren van voedingsstoffen en bestrijden van bodemgebonden ziekten). Groenbedekkers hebben een belangrijke rol in hun bemestingsplan door stikstof en koolstof vast te leggen en het bodemleven te stimuleren met wortelafscheidingen. Het gebruik van soortenrijke groenbedekkers zou de bodembioïologie kunnen verbeteren en leiden tot hogere opbrengsten.

In een veldproef die over 4 jaren werd uitgevoerd, werden 4 verschillende mengsels vergeleken:

1. Phacelia en Japanse haver: Een standaard zonder vlinderbloemigen.
2. Phacelia en Alexandrijnse klaver: Een vlinderbloemige + niet-vlinderbloemige.
3. 5-soortenmix: Een matig divers mengsel inclusief vlinderbloemigen.
4. 12-soortenmix: Een zeer divers mengsel inclusief vlinderbloemigen.

Deze vergelijking vond plaats op een biologisch beheerd perceel, waar al meerdere jaren niet-kerende grondbewerking werd toegepast en bemesting plaats vond met rundermest. Enkel in seizoen 2 werd niet bemest (seizoen 1: 227 kg Ntot/ha mest + 50 kg Ntot/ha org. korrels, seizoen 3: 239 kg Ntot/ha mest en seizoen 4: 158 kg Ntot/ha mest). Doorheen de jaren (seizoen 1: broccoli, seizoen 2: rode biet, seizoen 3: aardappel en seizoen 4: prei) werd de marktbaar opbrengst van het hoofdgewas geregistreerd (naast het niet-marktbare en het oogstresidu).

Er was een trend tot verhoogde marktbaar en totale biomassa-opbrengst wanneer de soortenrijke mengsels werden gebruikt (5- en 12-). Hoewel er geen significante verschillen waren, kwamen de trends grotendeels overeen met trends in groenbemester biomassa en nitraatstikstofbeschikbaarheid. Verder onderzoek zou diepere inzichten in deze bevindingen kunnen bieden.

1. Gemiddeld procentueel verschil vergeleken met de jaarlijkse gemiddelde marktbaar opbrengst (%) over de proefjaren heen en in functie van de keuze van het groenbemestermengsel.

KERNWOORDEN

Groenbedekkers, biologische landbouw, marktbaar opbrengst

AUTEURSCHAP

Jasper Vanbesien, Inagro, Roeselare, Belgium.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.